

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭКСТРАКТА ЖИДКОГО ИЗ ЦВЕТКОВ БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО (*HELICHRYSUM ARENARIUM* L.)

УТЕГЕН АЙДАНА НУРГАЛИҚЫЗЫ

Студент специальности «Технология фармацевтического производства» Казахский Национальный Медицинский Университет им С.Д.Асфендиярова г.Алматы, Казахстан

АХАТАЕВА УЛБОСЫН АБАЕВНА

магистр технических наук, лектор по специальности «Технология фармацевтического производства» Казахский Национальный Медицинский Университет им С.Д.Асфендиярова

Аннотация. В статье представлена разработка технологии получения жидкого экстракта из цветков бессмертника песчаного с использованием ультразвуковой экстракции. Описаны оптимальные условия процесса и проведена комплексная оценка качества экстракта по физико-химическим, спектрофотометрическим и микробиологическим показателям. Полученный экстракт характеризуется прозрачностью, желтым цветом, специфическим ароматом и высоким содержанием биологически активных веществ. Технология отличается экономической и экологической эффективностью и может быть рекомендована для промышленного производства фитопрепаратов.

Ключевые слова: *Helichrysum arenarium*, бессмертник песчаный, жидкий экстракт, ультразвуковая экстракция, флавоноиды, биологически активные вещества.

Лекарственные растения традиционно занимают важное место в фармацевтической промышленности, так как являются источником биологически активных соединений, обладающих терапевтическим действием. [1]. Одним из таких растений является *Helichrysum arenarium* (бессмертник песчаный), известный высоким содержанием флавоноидов, полисахаридов, эфирных масел, сапонинов и витаминов, обладающих желчегонным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Несмотря на широкое применение растения, актуальной задачей остается разработка эффективных технологий получения экстрактов с высоким содержанием действующих веществ. [2].

Материалы и методы.

Объект исследования: цветки *Helichrysum arenarium*.

Экстрагент: 70% этиловый спирт.

Процесс экстракции:

Ультразвуковая ванна объемом 30 л;

Генератор мощностью 240 Вт;

Частота ультразвука — 40 кГц;

Продолжительность экстракции — 30 минут;

Соотношение сырья и экстрагента — 1:10 [3].

После завершения экстракции раствор фильтровали и отстаивали 48 часов.

Оценка качества экстракта: Органолептические показатели: цвет, прозрачность, запах.

Физико-химические показатели: относительная плотность (ареометр, 20 °C), сухой остаток (гравиметрический метод) [4];

Спектрофотометрический анализ: определение содержания флавоноидов методом УФ-спектрофотометрии, максимум поглощения при 373 нм [10];

Микробиологическая чистота: общее количество аэробных микроорганизмов и грибов, отсутствие патогенных бактерий [5].

Результаты и обсуждение. Органолептические показатели: экстракт представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета с характерным ароматом, что соответствует фармакопейным требованиям. [6].

Физико-химические показатели:

Относительная плотность — 0,886 г/см³;

Сухой остаток — 1,54%

Спектрофотометрический анализ: УФ-спектр показал максимум поглощения при 373 нм, что подтверждает присутствие флавоноидов.

Микробиологическая чистота: экстракт соответствует 3А категории спиртовых экстрактов: ТАМС ≤ 10³ КОЕ/г, ТУМС ≤ 10² КОЕ/г, патогенные микроорганизмы отсутствуют [7].

Ультразвуковая экстракция показала высокую эффективность и обеспечивает сохранение биологической активности компонентов, снижая время и расход растворителя по сравнению с традиционными методами мацерации [8].

Заключение. Разработана технология получения жидкого экстракта из цветков бессмертника песчаного с применением ультразвуковой экстракции. Полученный экстракт соответствует требованиям фармакопей по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. Предложенная технология является экономически и экологически эффективной, что делает её перспективной для промышленного производства фитопрепаратов [9–10].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Биологически активные вещества растений и методы их анализа / под ред. В.Г. Бабкина. Новосибирск, 2005.
2. Государственная фармакопея Республики Казахстан. Т. 1. Алматы, 2015.
3. Государственная фармакопея Республики Казахстан. Т. 2. Алматы, 2018.
4. Государственная фармакопея Республики Казахстан. Общие статьи.
5. Государственная фармакопея Российской Федерации. Москва, 2018.
6. Куркин В.А. Фармакогнозия. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
7. Муравьева Д.А. Фармакогнозия. Москва: Медицина, 2002.
8. Соколов С.Я. Фитотерапия и фитофармакология. Москва, 2000.
9. Самылина И.А. Лекарственные растения. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
10. *Helichrysum arenarium*: химический состав и фармакологические свойства. Фармацевтический журнал. 2017;(3):45–50.